

УДК 378.147

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА КАК ОСНОВА КАЧЕСТВА БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ

PROFESSIONAL TRAINING AS A BASIS OF QUALITY OF FUTURE SPECIALISTS

©**Ёкубова Д. М.**

*Узбекский государственный институт физической культуры
г. Ташкент, Узбекистан, psixologiya@uzdjti.uz*

©**Yokubova D.**

*Uzbek State Institute of Physical Culture
Tashkent, Uzbekistan, psixologiya@uzdjti.uz*

©**Усманова Ш. Ш.**

*Узбекский государственный институт физической культуры
г. Ташкент, Узбекистан, psixologiya@uzdjti.uz*

©**Usmanova Sh.**

*Uzbek State Institute of Physical Culture
Tashkent, Uzbekistan, psixologiya@uzdjti.uz*

©**Кушакова Н. И.**

*Узбекский государственный институт физической культуры
г. Ташкент, Узбекистан, psixologiya@uzdjti.uz*

©**Kushakova N.**

*Uzbek State Institute of Physical Culture
Tashkent, Uzbekistan, psixologiya@uzdjti.uz*

Аннотация. В данной статье представлена информация об этапах формирования профессиональных качеств у будущих учителей, психолого–педагогические условия, обеспечивающие эффективность формирования профессиональных качеств у будущих педагогов, а также раскрыта модель требований, отражающая профессиональные качества.

В заключении проводится вывод, что современный подход к проблеме развития и совершенствования формирования профессиональных качеств будущего специалиста состоит в том, что обучение рассматривается как саморазвитие и самосовершенствование на основе собственных действий.

Abstract. This article presents information about the stages in the formation of professional qualities in future teachers, psychological and pedagogical conditions that ensure the effectiveness of the formation of professional qualities in future educators, and also discloses a model of requirements reflecting professional qualities.

In conclusion, the conclusion is drawn that a modern approach to the problem of developing and improving the formation of professional qualities of the future specialist is that learning is considered as self-development and self-improvement on the basis of one's own actions.

Ключевые слова: профессия, профессионал, качество, профессиональное качество, формирование, будущий учитель, профессиональное обучение, профессиональная подготовка, обучающиеся.

Keywords: profession, professional, quality, professional quality, formation, future teacher, vocational training, vocational training, trainees.

Развитие и модернизация профессионального образования в Республике Узбекистан создали условия для формирования основ профессиональных качеств у будущего специалиста. На современном этапе Узбекистан обладает большим профессиональным потенциалом, который, безусловно, способствует успешному интегрированию в мировое сообщество, а также предоставляет возможность усваивать более эффективные и современные знания и технологии. И как отмечал первый Президент Республики Узбекистан И. А. Каримов: «...в Республике Узбекистан сформирован интеллектуальный потенциал, который по своему уровню развития, инновационным открытиям, возможностям превосходит сегодня многие развивающиеся страны мира, а во многом и не уступает экономически развитым странам» [1].

Следовательно, основы формирования профессиональных качеств у обучающихся становятся важным и основополагающим условием общественного благосостояния и процветания нашего государства.

Проблема основы формирования профессиональных качеств у обучающихся затрагивалась в трудах таких ученых-исследователей, как А. А. Вербицкий, М. Н. Вражнова, Ю. Н. Емельянов, Г. И. Михайлевская, В. А. Нечаев, Б. Д. Парыгин, Е. И. Пассов, С. Л. Рубинштейн, С. Х. Файзуллина, И. И. Халеева, Д. Шейлз.

Фундаментальные труды этих ученых, несомненно, внесли неоценимый вклад в развитие образования.

Проблема формирования профессиональных качеств у обучающихся является наиболее актуальной в современных социально-экономических и культурных условиях. Вопрос основы формирования профессиональных качеств у обучающихся как специалиста, способствует успешному самоопределению современной молодежи в мире трудовой деятельности, непрерывному образованию, общественных отношений, но самое главное — это является одним из основных условий действительного развития и самореализации личности. Поэтому одной из основополагающих задач образовательного процесса является формирование профессиональных качеств, как части профессиональной подготовки будущего специалиста.

Современный рынок требует высокого профессионального уровня специалиста, их интеллектуального развития, критического, аналитического мышления, умения принимать правильные и верные решения. Все перечисленные качества, характеризующие профессионально важные качества, должны формироваться во время обучения, и постоянно развиваться во время дальнейшей трудовой деятельности.

Формирование профессиональных качеств — идеология компетентностного подхода: результатом образовательного процесса должна стать личность специалиста с определенными психологическими профессионально важными качествами. Профессиональные качества представляют собой отдельные динамические черты личности, а также физические качества, соответствующие требованиям к человеку к какой-либо определенной профессии и способствующие успешному овладению этой профессией. Значимая система личностных характеристик, которые с учетом взаимодополняемости и взаимозаменяемости могут послужить основой успешного освоения и выполнения профессиональной деятельности, принято называть важными качествам личности.

Под профессиональными качествами у обучающихся понимаются профессиональные качества личности, способствующие эффективному освоению специальности в ходе обучения, в период адаптации и в ходе непосредственной деятельности, а также успешному выполнению профессиональных функций.

В изученных нами литературах нет единого подхода в определении профессиональных качеств. Каждая профессиональная деятельность имеет свою специфику, требующую определенного набора профессионально важных качеств, выделение которых из всей

совокупности должно быть научно–обоснованным. Нельзя не согласиться с мнением Е. А. Климова, который предлагает «под профессионально важными качествами (ПВК) понимать индивидуальные качества субъекта деятельности, влияющие на эффективность деятельности и успешность ее освоения». Занимаясь вопросами психологии профессионализма, А. К. Маркова приводит схожее определение, отмечая, что профессионально важные качества — это качества человека, влияющие на эффективность осуществления его труда по основным характеристикам. Они служат предпосылкой профессиональной деятельности, являясь ее новообразованием.

Профессиональное обучение представляет собой этап целенаправленной подготовки к избранной профессиональной деятельности в ходе учебной деятельности. Под формированием обычно понимают совокупность приемов и способов воздействия на индивида, имеющих целью создать у него систему определенных отношений, ценностных ориентаций, убеждений, воспитать социально и профессионально важные качества, выработать концепцию жизни и др.

Изучение работ, посвященных профессиональному становлению личности, показывает, что многие исследователи основное внимание обращают на процесс развития личности в профессиональной деятельности. В исследованиях, посвященных профессиональному развитию и становлению личности, выделяются стадии, этапы, фазы, периоды и т. д., необходимые и целесообразные для определения детерминации, движущих сил и «узловых моментов» профессионального развития, с целью его оптимизации и большей возможности управления им [2].

Анализ проблемы профессионального становления позволяет выделить следующие основные стадии:

–первая стадия — возникновение и формирование профессиональных намерений под влиянием общего развития, первоначальной ориентировки и приобщения к различным сферам труда в общеобразовательной школе;

–вторая стадия — собственно профессиональное обучение, т. е. этап целенаправленной подготовки к избранной профессиональной деятельности в ходе продуктивной интеллектуальной и практической деятельности;

–третья стадия — процесс вхождения в профессию, характеризующийся активным овладением профессией и нахождением своего особого места в системе производственного коллектива.

Как видим, приобщение, подготовка и вхождение в будущую профессиональную деятельность является ведущим условием профессионального становления. Особый интерес для нашего исследования представляет градация этапов становления будущего педагога Э. Ф. Зеера, который выделяет пять последовательных стадий [3]:

Важно подчеркнуть, что основой для выделения стадий автор берет не только уровень реализации профессиональной деятельности, но и социальную ситуацию развития. Рассмотрим с этих двух позиций ключевые моменты, характеризующие профессиональное развитие личности будущего специалиста на отдельных стадиях.

Стадия оптации

Профессиональное развитие начинается с формирования профессиональных намерений, которые являются равнодействующими многих факторов: престижа профессии, потребности общества, влияния семьи, средств массовой информации и др. Детерминируется этот процесс противоречием между выбором педагогической профессии и недостаточным представлением о соответствии учащегося требованиям будущей профессии. Внутриличностным противоречием является противоречие между исходным фондом знаний, уровнем сформированных учебных действий, умственным развитием и намерением продолжить образование. Противоречие снимается организацией профотбора и доколледжской реабилитацией образовательной подготовки учащихся [4]. Важную роль в выборе профессии играет направленность личности на определенный предмет труда, она обнаруживается в интересах, избирательном отношении к учебным предметам, увлечениях, выборе факультативов, кружков и т. д.

Стадия профессиональной подготовки

Движущие силы — противоречия между возросшим уровнем учебно-профессиональной деятельности и сформированными (доколледжской) способами учения [5–6]. Внутриличностное противоречие — противоречие между формируемыми в колледже учебно-познавательными способностями и уровнем развития социально и профессионально важных качеств, необходимых для будущей профессионально-педагогической деятельности. Это противоречие разрешается индивидуализацией и дифференциацией профессионально-образовательного процесса, формированием обобщенных способов выполнения учебно-профессиональной деятельности. Социальная ситуация развития характеризуется изменением социальной роли, большей самостоятельностью, возросшей общественной активностью и др. Ведущей деятельностью на первых курсах является учебно-познавательная, сменяющаяся учебно-исследовательской, а на заключительном этапе — учебно-профессиональной.

Стадия профессиональной адаптации

Характеризуется активным освоением новой социальной роли и приспособлением к новому коллективу, самостоятельное выполнение педагогической деятельности, которая предстает перед выпускниками в виде разнообразных и взаимосвязанных деятельностей. Основное противоречие, детерминирующее приспособление молодого специалиста к новой социальной ситуации развития и самостоятельной профессиональной деятельности, является противоречие между возросшими требованиями со стороны общества, коллектива, деятельности и сформированными в колледже социально и профессионально важными качествами личности. Это противоречие разрешается в ведущей профессионально-педагогической деятельности, детерминирующей следующие психологические новообразования: профессиональное самоопределение, профессиональный опыт, профессионально важные качества личности, профессионально-ценностные ориентации.

На *стадии профессионализации смены* социальной ситуации и профессиональной деятельности не происходит. Основанием для выделения этой стадии является относительно устойчивый индивидуальный стиль деятельности, стабилизация профессиональной позиции. Основное противоречие — противоречие между эвристическим характером педагогической деятельности и относительно устойчивыми способами ее осуществления.

Профессионализация личности приводит к формированию особых качеств и черт, присущих представителям данной профессии. Эти психологические образования облегчают выполнение личностью профессиональной деятельности, приводят к выработке оптимальных способов и приемов ее осуществления.

Стадия мастерства

Исходным противоречием здесь является противоречие между творческим, новаторским выполнением педагогической деятельности и сложившимися в профессиональной школе способами ее осуществления. Основными психологическими новообразованиями являются профессиональная зрелость, интеграция профессионально важных качеств, индивидуальный стиль деятельности, идентификация личности с профессиональной деятельностью. Большое значение приобретает профессиональная позиция личности и ее творческая активность. По мере развития личности растет ее целостность, интегративность психологической организации, усиливается взаимосвязь различных качеств и черт, накапливаются новые потенции развития.

Таким образом, современный подход к проблеме развития и совершенствования формирования профессиональных качеств будущего специалиста состоит в том, что обучение рассматривается как саморазвитие и самосовершенствование на основе собственных действий.

Список литературы:

1. Каримов И. А. Наука должна служить прогрессу. Ташкент: Узбекистан, 1996. Собр. соч. Т. 2.
2. Багдасарова С. К., Самыгин С. И., Столяренко Л. Д. Психология и педагогика. МарТ, 2006. 320 с.
3. Зеер Э. Ф. Модернизация профессионального образования: Компетентностный подход. М.: Психолого-социальный институт, 2005. 216 с.
4. Зиямухамедов Б., Зиямухамедова С. Новая педагогическая технология. Ташкент: Изд-во медицинской литературы имени «Абу Али ибн Сино», 2002. 120 с.
5. Равен Дж. Компетентность в современном обществе. М.: Когито-Центр, 2002. 394 с.
6. Станкин М. И. Профессиональные способности педагога. М.: Флинта, 1998. 364 с.

References:

1. Karimov, I. A. (1996). *Nauka dolzhna sluzhit progressu*. Tashkent, Uzbekistan, *Sobr. soch.*, 2
2. Bagdasarova, S. K., Samygin, S. I., & Stolyarenko, L. D. (2006). *Psikhologiya i pedagogika*. MarT, 320
3. Zeer, E. F. (2005). *Modernizatsiya professionalnogo obrazovaniya: Kompetentnostnyi podkhod*. Moscow, *Psikhologo-sotsialnyi institut*, 216
4. Ziyamukhamedov, B., & Ziyamukhamedova, S. (2002). *Novaya pedagogicheskaya tekhnologiya*. Tashkent, *Izd-vo meditsinskoi literatury imeni "Abu Ali ibn Sino"*, 120
5. Raven, Dzh. (2002). *Kompetentnost v sovremennom obshchestve*. Moscow, *Kogito-Tsentr*, 394
6. Stankin, M. I. (1998). *Professionalnye sposobnosti pedagoga*. Moscow, *Flinta*, 364

Ссылка для цитирования:

Ёкубова Д. М., Усманова Ш. Ш., Кушакова Н. И. Профессиональная подготовка как основа качества будущих специалистов // Бюллетень науки и практики. Электрон. журн. 2017. №7 (20). С. 163-168. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/yokubova> (дата обращения 15.07.2017).

Cite as (APA):

Yokubova, D., Usmanova, Sh., & Kushakova, N. (2017). Professional training as a basis of quality of future specialists. *Bulletin of Science and Practice*, (7), 163-168